

ВЫБОР СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ С ФАРМАЦЕВТОМ

CHOOSING A METHOD FOR ORGANIZING A SOFTWARE INFORMATION BASE FOR ORGANIZING A VIDEO CONFERENCE WITH A PHARMACIST

БЕЛОВ ВИТАЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

BELOV VITALY STANISLAVOVICH,

Belgorod State National Research University.

Статья посвящена проблеме выбора способа организации информационной базы в предметной области организации видеоконференции с фармацевтом. Представлена характеристика реляционной, нереляционной, графовой, документно-ориентированной, колоночной, а также «ключ-значение» моделей данных. Приведена таблица с результатами анализа специфики использования каждого подхода в рассматриваемой специфике. Обоснован выбор реляционной модели в исследуемой области. Также проведен сравнительный анализ с помощью метода анализа иерархий существующих реляционных систем управления базами данных. Рассмотрены MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server и SQLite. Представлена матрица критериев для сравнения альтернатив и сделаны выводы по полученному результату.

The article is devoted to the problem of choosing a way to organize an information base in the subject area of organizing a video conference with a pharmacist. The characteristics of relational, non-relational, graph, document-oriented, column-based, and key-value data models are presented. A table with the results of the analysis of the specifics of using each approach in the considered specifics is presented. The choice of a relational model in the field under study is justified. A comparative analysis was also carried out using the method of analyzing hierarchies of existing relational database management systems. MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server and SQLite are considered. A matrix of criteria for comparing alternatives is presented and conclusions are drawn based on the result obtained.

Ключевые слова: СУБД, реляционная модель, графовая модель, PostgreSQL, MySQL, SQLite, сервис видеоконференции.

Key words: DBMS, relational model, graph model, PostgreSQL, MySQL, SQLite, video conferencing service.

С ростом обрабатываемых объемов данных программными продуктами поднимается проблема выбора метода организации информационной базы и программных средств для ее ведения.

В настоящее время существует множество способов организаций данных, каждая из которых применяется в зависимости от предметной области и ее требований.

В данном исследовании необходимо провести сравнение различных способов организации информационной базы и программных средств её ведения в специфике предметной

области организации видеоконференции с фармацевтом. Для этого необходимо выявить требования для организации хранения данных, осуществить анализ существующих способов организации и произвести выбор программного средства для ее ведения.

Так для специфики процесса организации видеоконференций с фармацевтом следует выбрать тот тип организации данных, который будет соответствовать следующим требованиям:

- Возможность хранения данных о пользователях системы, а именно пользователей с ролью «Оператор» (фармацевт), «Клиент», «Администратор» и «Менеджер»;
- Возможность хранения поступающих данных о событиях системы: создания конференции, регистрация данных общения с клиентом, завершения и т.п.;
- Возможность построения аналитических данных о конференциях и обратной связи;
- Учет дальнейшего масштабирования под развивающиеся требования бизнеса;
- Журналирование системных данных и т.п.

В настоящее время для организации информационной базы можно выделить следующие варианты: реляционная организация данных, документно-ориентированная организация, организация по типу «ключ-значение», графовые и колоночные.

Реляционная модель представляет собой подход к организации данных в виде наборов таблиц и отношений между ними [1, с. 343]. На сегодняшний день наиболее распространена в информационных системах благодаря своей эффективности и гибкости, обеспечивает максимальную согласованность данных благодаря возможности осуществления транзакций. Важным понятием в реляционной модели является нормализация – процесс организации данных, при котором обеспечивается избыточность и целостность данных [2, с. 35].

Также целостность данных обеспечивается за счет возможности накладки различных ограничений на данные, таких как ограничение уникальности, внешние ключи, триггеры и т.д.

Для манипулирования данными с реляционной моделью используется структурированный язык запросов SQL. Он позволяет выполнять различные операции, такие как выборка, вставка, обновление и удаление данных, а также определять структуру и ограничения базы данных.

К примерам СУБД, осуществляющих хранение по реляционной модели, можно отнести: MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite и т.п.

Документно-ориентированная модель данных представляет собой совокупность документов, которые могут являться как структурированными, так и неструктурированными. Не требует жесткой регламентации схемы данных и позволяет хранить данные различного типа без необходимости предварительной обработки. В качестве примеров данных можно назвать: хранение различной корпоративной документации, веб-страниц, данных с датчиков и т.д.

К документно-ориентированным СУБД можно отнести: MongoDB, eXist, CouchDB.

Данные, организованные по типу «Ключ-значение» обычно используются для служебного обеспечения, например, обеспечения кэширования, хранения логов или реализации специфичного алгоритма, при котором необходимо быстрое обращение к оперативным данным, например, межпроцессное взаимодействие.

К примерам данного типа можно отнести Redis, DynamoDB и Aerospike.

Графовая модель предназначена для организации элементов в виде графов, где каждый узел обладает множеством ребер (связей) с иными узлами. Каждый узел представляет конкретную сущность или объект, а ребра обозначают связи между ними. Благодаря своему представлению графовой модели соответствует большая гибкостью, исходя из чего позволяет организовывать сложные иерархии данных. Также обладает высокой производительностью.

стью при осуществлении сложных запросов с глубоко вложенными объектами, чего не позволяет документно-ориентированная модель.

Графовая модель часто используется для построения рекомендательных систем, социальных сетей, систем для организации и управления знаниями и т.д.

К примерам инструментов графовой модели можно отнести Neo4j и InfinityGraph.

Колоночная модель данных представляет собой организацию данных в виде столбцов, что контрастирует с реляционной моделью, где данные представлены в виде строк. Данные в каждом столбце характеризуют один конкретный тип для всех сущностей, что позволяет эффективно организовывать обработку и хранению в специфике аналитических процессов.

Наиболее известными продуктами, реализующие данный тип модели можно назвать Apache Cassandra, Vertica, ClickHouse.

В таблице 1 приведены результаты рассмотрения вышеперечисленных способов организации данных в рассматриваемой специфике.

Таблица 1. Сравнительный анализ способов организации данных

Модель \ характеристика	Назначение	Примеры применения	Инструментарий	Решение о применении
Реляционная	Организация структурированных данных с обеспечением согласованности, изолированностью и атомарности.	Финансовый сектор, формирования заказов, бронирования номеров, интернет вещей.	Postgres, MySQL, Microsoft SQL Server, SQLite	Подходит
Документно-ориентированная	Организация массивов структурированных и неструктурированных данных с возможностью масштабирования	Хранение корпоративной документации, организация озера данных	MongoDB, eXist, CouchDB	Не подходит
Ключ-значение	Организация оперативного хранения данных	Реализация кэширования, логирование, меж-процессное взаимодействие	Redis, DynamoDB и Aerospike	Подходит частично
Графовая	Организация данных со сложной связью	Рекомендательные системы, экспертные системы.	Neo4j, InfinityGraph	Не подходит
Колоночная	Организация данных для аналитических систем	Аналитические, OLAP системы, история событий, интернет вещей, хранилище данных.	Apache Cassandra, Vertica, ClickHouse	Подходит частично

Таким образом, из анализа специфики предметной области выявлено, что реляционная модель организации данных будет наиболее актуальной для реализации сервиса организации видеоконференций.

Исходя из выбранной модели, необходимо проведение анализа инструментария для внедрения.

MySQL – свободная реляционная система управления базами данных для хранения и управления структурированными данными. Поддерживается корпорацией Oracle [3]. Для использования в коммерческих целях необходимо приобретение соответствующей лицензии. Для индексирования использует тип индекса B-tree, который хорошо показал себя с течением опыта применения.

MySQL позволяет обеспечить многоверсионный контроль параллелизма (MVCC), который предоставляет возможность параллельного доступа к данным. Основной упор в MySQL поставлен на высокую производительность чтения данных, что обусловлено особенностями оптимизации СУБД.

PostgreSQL — это мощная объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД) [3], которая предназначена для хранения и обработки структурированных данных [1, с. 344]. Лицензия BSD позволяет применить СУБД в любых коммерческих целях. PostgreSQL обладает широчайшим функциональными возможностями и различными поддерживаемыми расширениями и типами данных [7, с.167].

Имеется возможность реализации полнотекстового поиска посредством применения типов tsvector, tsquery.

PostgreSQL поддерживает репликацию данных, кластеризацию и разделение данных, что позволяет обеспечивать высокую доступность и отказоустойчивость в крупных и масштабируемых системах.

Microsoft SQL Server – разработана компанией Microsoft. Microsoft SQL Server доступен под коммерческой лицензией Microsoft [5]. Для использования в коммерческих целях требуется лицензия, что делает его менее доступным для некоммерческих проектов.

SQLite – представляет собой компактную встраиваемую реляционную СУБД, главной особенностью которой считается простота применения [4]. Встраиваемость СУБД означает развертывание вместе с программным обеспечением, для которого она применяется.

Посредством анализа различных источников экспертных мнений сформированы следующие критерии выбора реляционной системы управления базами данных:

- Функциональные возможности – степень соответствия требований специфики предметной области возможностям СУБД. Например, сюда стоит включить наличие соответствующих типов данных по предметной области, возможность полнотекстового поиска и т.п.;
- Производительность – оценка скорости чтения и записи данных, скорость очистки данных, восстановления и резервирования;
- Масштабируемость – возможности по масштабированию СУБД горизонтально и вертикально;
- Стоимость эксплуатации – затраты, необходимые во время эксплуатации системы;
- Стоимость внедрения – затраты, необходимые для приобретения и установки СУБД;
- Поддержка сообщества – наличие поддержки сообщества на форумах, в социальных сетях и иных источников, а также обеспечение дополнительными плагинами и расширениями с их стороны.

Осуществлено заполнение матрицы критериев (Рис. 1). Наиболее важным критерием оказался «Функциональные возможности». Наименее – «Поддержка сообществом».

Сравнение критериев

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Приоритеты
1. Стоимость эксплуатации	1/1	3/1	1/3	4/1	1/3	1/3	0,116
2. Стоимость внедрения	1/3	1/1	1/3	4/1	1/3	2/1	0,109
3. Производительность	3/1	3/1	1/1	5/1	1/2	3/1	0,268
4. Поддержка сообщества	1/4	1/4	1/5	1/1	1/6	1/3	0,040
5. Функциональные возможности	3/1	3/1	2/1	6/1	1/1	3/1	0,349
6. Масштабируемость	3/1	1/2	1/3	3/1	1/3	1/1	0,119

СЗ: 6,511 ИС: 0,102 ОС: 0,082

* Для сравнения критериев двойной клик на ячейке матрицы сравнения

OK Cancel

Рис. 1. Матрица сравнения критериев

В результате проведенного анализа выявлено, что наиболее подходящей реляционной СУБД под исследуемую специфику является PostgreSQL (Рис. 2).

Рис. 2. Результаты анализа выбора реляционной СУБД

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее оптимальной реляционной системой управления базами данных под сформированные критерии и специфику предметной области организации видеоконференции с фармацевтом оказалась PostgreSQL.

Кроме того, в ходе рассмотрения способов организации данных, выявлено, что кроме реляционной модели необходимо применить «Ключ-значение» для реализации алгоритма соединения с фармацевтом. В дальнейшем, результаты данного исследования должны быть учтены при проектировании программного обеспечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трофименко М.С. Изучение принципов работы NoSQL и SQL баз данных и их сравнение на примере Postgres Pro и MongoDB / М.С. Трофименко, А.М. Кумратова, А.В. Пополитов // Цифровизация экономики: направления, методы, инструменты. 2021. С.342-347.
2. Рыбанов А.А. Модель оценки сложности физической схемы реляционной базы данных / А.А. Рыбанов, О.В. Свиридова, Н.Н. Короткова, Д.Н. Лясин, О.Ф. Абрамова // Инженерный вестник дона. 2019. №3(54). С.35-47.
3. Официальный сайт postgresql. URL: <https://www.postgresql.org> (дата обращения: 28.03.2024).
4. Официальный сайт mysql. URL: <https://www.mysql.com> (дата обращения: 28.03.2024).
5. Официальный сайт sqlite. URL: <https://www.sqlite.org> (дата обращения: 29.03.2024).
6. Официальный сайт Microsoft. URL: <https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-downloads> (дата обращения: 29.03.2024).
7. Полпудников С.В. Современные СУБД в архитектуре информационной системе организации // Экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия и развития. Сб. науч. тр., Калуга, 2018. С.164-167.

© Белов В.С., 2024.